

А.М. ГРОДЗІНСЬКИЙ, ЯКИМ Я ЙОГО ПАМ'ЯТАЮ

Н.М. АНТОНЮК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

У пам'яті лишився образ Андрія Михайловича — людини широкої душі, зі здоровим глуздом, керівника з незвичайними організаційними здібностями, науковця з невичерпним джерелом ідей, проектів.

А.М. Гродзінський був науковим керівником багатьох майбутніх вчених. Його головним зауваженням до аспірантів було побажання мати дисертацію з великим “запасом міцності”, щоб її можна було захищати на вченій раді будь-якого інституту. Він казав: “Промоделюйте ситуацію, в якій будете захищатися!”

Радив науковий річний звіт писати так, щоб це була готова наукова стаття, після закінчення циклу дослідів зразу ж статистично обробити матеріал, зробити усі таблиці і пояснення до них, бо пізніше на це можна витратити набагато більше часу.

У мене був інший офіційний науковий керівник, але А.М. Гродзінський прочитав мою дисертацію і зробив зауваження, які ледве вмістилися на 5 сторінках. Це мало позитивне значення для захисту і подальшої роботи.

Написавши монографію про волоський горіх, ми зі співавтором ніяк не могли придумати стислої і змістовної назви для неї. Андрій Михайлович прочитав анотацію, пе-

реглянув монографію і запропонував нам таку назву, яка відповідала усім вимогам і яку ми і надрукували.

Андрій Михайлович довіряв своєму першому враженню про людину і змінити його думку пізніше було надзвичайно важко.

Раніше науковці за кордон їздили рідко, особливо кияни. Москвичам було легше. Андрій Михайлович казав: “Десять разів оформляеш поїздку, а лише раз з'їздиш!” Він цікаво звітував про наукове стажування в Західній Німеччині, про поїздку до США. Розповів, що в США латинь вимовляють зовсім інакше, і цю вимову важко зрозуміти європейцям.

А.М. Гродзінський добився переведення Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР на вищий науковий розряд, отримав дозвіл ВАК на захист кандидатських дисертацій на вченій раді ботанічного саду.

А.М. Гродзінський публікував статті, монографії, які довго викликали найрізноманітніші відгуки — від захоплених до неприйнятних, що є яскравою ознакою талановитості. Скільки було галасу, навіть на союзному рівні, коли в світ вийшла стаття про історію виникнення в нашому житті нецензурних слів!

Роки (1965—1988) праці з А.М. Гродзінським — найкращі у моєму науковому житті.

Надійшла 12.02.2001